

Implementación de acciones para mejorar el funcionamiento de una máquina cortadora de papel

L.G. Tobón Galicia^{*}, L. Fuentes Rosas², M.S. Flores Serrano³, A. Castañeda Hernández⁴

¹⁻³Departamentos de Ingeniería Industrial y posgrado e investigación del Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca, Prol.de Av. Veracruz s/n, esquina Héroes de Puebla, C.P. 95180, Tierra Blanca, Veracruz., México

⁴ Industria Papelera, Veracruz, México

*Lucila.tobon@itstb.edu.mx

Área de participación: Ingeniería Industrial

Resumen

Se realizó un estudio de tipo estadístico, con la finalidad de mejorar el funcionamiento de una máquina cortadora de papel; el procedimiento empleado consistió inicialmente, en localizar las variables que con mayor frecuencia presentan desviaciones; enseguida se analizó su comportamiento estadístico con ayuda de gráficas de control e histogramas de frecuencia, derivado del análisis, se hallaron áreas de oportunidad de mejora y se efectuó un plan de acción, mismo al que se dio seguimiento; finalmente se volvió a realizar el análisis estadístico a las variables para poder evaluar de ésta manera la efectividad de las acciones implementadas. Los resultados obtenidos se reflejan en la disminución de pérdidas originadas por el producto no conforme que generaba la máquina cortadora de papel.

Palabras clave: Mejora, Procesos, Máquina cortadora de papel, Análisis estadístico.

Abstract

A statistical study was carried out, in order to optimize the operation of a paper cutting machine; the procedure used initially consisted of locating the variables that most frequently present deviations; immediately, their statistical behavior was analyzed with the help of control graphs and frequency histograms, derived from the analysis, areas of opportunity for improvement were found and an action plan was made, which was followed up; Finally, the statistical analysis of the variables was again carried out in order to evaluate the effectiveness of the actions implemented. The results obtained are reflected in the decrease in losses caused by the non-conforming product generated by the paper cutting machine.

Key words: Improvement, Processes, Paper cutting machine, Statistical analysis

Introducción

La mejora continua es un tema de relevante importancia desde hace ya algunas de décadas, diferentes metodologías han surgido con la finalidad de implementarla y mantenerla en desarrollo en una organización, por mencionar algunas se ejemplifica, el ciclo planear-hacer-verificar-actuar (PHVA), el enfoque de ISO-9001, análisis de valor, Kaizen, Seis Sigma, entre otras más; y cómo no resultar un tema importante, si está ligado a la mejora de los procesos, y la mejora de los procesos, significa optimizar la efectividad y eficiencia para responder a las contingencias y las demandas de nuevos y futuros clientes, es un reto para toda empresa de estructura tradicional (Cuesta Viltres & Godinez Isaac, 2008).

Hoy en día, para todos los sectores productivos, la mejora continua no es una opción, es un imperativo que debe cumplirse con la finalidad de ser competitivas en los actuales mercados nacionales y transnacionales, ya que, como lo menciona Pérez Guerra (2016), la práctica empresarial ha demostrado que las organizaciones que no se adaptan permanentemente a las necesidades del entorno y evolucionan de acuerdo a estas no logran el éxito, incluso llegan a perecer en lapsos de tiempo relativamente pequeños.

Este trabajo se realiza en una empresa papelera que durante los últimos meses, ha detectado el incremento de producto no conforme proveniente de una de sus máquinas cortadoras; se utilizarán algunas de las herramientas para el control estadístico de procesos, como son, las gráficas de control, el histograma de frecuencias y el diagrama de Ishikawa; así mismo, se hará la propuesta de un plan de mejora, que según Proaño Villavicencio, Gisbert Sole, & Pérez Bernabeu (2017) se utiliza para alcanzar la calidad total y la excelencia de las organizaciones de manera progresiva, para así obtener resultados eficientes y eficaces.

La metodología implementada se detalla en la siguiente sección de este artículo.

Metodología

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaron las etapas que muestra la Figura número 1.

Figura 1. Metodología para la mejora del comportamiento de la máquina cortadora de papel.

Diagnóstico de la situación existente

Actualmente el área de producción de la industria papelera, ha percibido una variabilidad grande en los rollos de papel producidos, principalmente en las variables de peso, diámetro, metros, peso base y calibre; dicha variabilidad provoca que los clientes se encuentren insatisfechos, y por tal motivo el almacén de producto terminado de la empresa, tenga ocupando gran espacio del almacén con producto No conforme.

A continuación, en la Tabla 1, se muestra el análisis estadístico diagnóstico para cada una de las variables mencionadas, que consiste en una gráfica de control y un histograma de frecuencias, según Pierdant Rodríguez & Rodríguez Franco (2009) las gráficas, diagramas o cartas de control permiten detectar la variación sistémica generada en un proceso de producción o en la prestación de un servicio con el objetivo de poder ser identificada y corregida antes de que ésta produzca una gran cantidad de partes, productos o servicios defectuosos; cabe mencionar que en este caso se emplearon datos históricos y no en tiempo real, así mismo, se utilizaron gráficas para medias y rangos ($\bar{X} - R$), ya que los subgrupos son de tamaños iguales ($n=6$). Con respecto al uso de histogramas de frecuencias, se considera lo que indica la Sociedad Latinoamericana para la Calidad (2000), es una gráfica de barras que despliega la variabilidad dentro de un proceso, es decir, que a través de su implementación, se podrá incidir sobre la variabilidad del proceso de corte de papel. Es importante indicar que se tomaron datos durante 35 días de operación de la máquina cortadora, obteniendo un total de 306 datos, organizados en subgrupos de tamaño 6.

Cabe mencionar que los valores de p-valor de las pruebas de normalidad realizadas fueron los siguientes: de las variables de peso, calibre, y peso, p-valor=0.005; del peso base, p-valor=0.034 y del diámetro, p-valor=0.018; todos son menores a 0.05, por lo tanto con un 95% de confianza se cumple el supuesto de normalidad en los datos, lo que indica la existencia de confiabilidad estadística en el análisis y sus inferencias.

Tabla 1. Análisis estadístico para diagnóstico de las condiciones iniciales del proceso.

Gráficas de control	Histogramas	Análisis
<p>Gráfica Xbarra-R de PESO</p>	<p>Las gráficas de la variable peso, no muestran control estadístico, la mayoría de los puntos en la gráfica de medias, superan los límites de control (causas asignables), lo que indica que el metraje o bien el diámetro en los rollos de papel producidos es muy variable. El histograma muestra un proceso ancho con respecto a la media, con ello se fortalece la conclusión.</p>	
<p>Gráfica Xbarra-R de CALIBRE</p>	<p>En las gráficas de control de la variable calibre, se observan cuatro causas asignables en la gráfica de medias, así como dos tendencias, una a mitad de la gráfica y otra al final, la gráfica de rangos, también tiene puntos fuera de los límites de control, por lo anterior, se concluye que el grosor de las hojas producidas no está bajo control estadístico. El histograma confirma la conclusión, al observar datos alejados de la media.</p>	
<p>Gráfica Xbarra-R de DIAMETRO</p>	<p>La falta de control estadístico en la variable diámetro es evidente, las gráficas presentan puntos fuera de los límites de control en ambas gráficas (medias y rangos), es decir, la circunferencia de las bobinas producidas es muy variable. El histograma muestra un proceso con datos muy alejados de la media, con ello se robustece la conclusión de variabilidad.</p>	
<p>Gráfica Xbarra-R de PESO BASE</p>	<p>Con respecto al peso base, el comportamiento es menos variable, la gráfica de medias tiene tres causas asignables y la de rangos una, el resto del comportamiento es aleatorio, se investigarán las causas para disminuir la variabilidad. El histograma muestra la mayoría de los datos cercanos a la media, pero también otros más alejados de la misma, lo que lo hace un proceso variable.</p>	
<p>Gráfica Xbarra-R de METROS</p>	<p>Es evidente la falta de control estadístico en la variable metros, la mayoría de los puntos salen de los límites de control en la gráfica de medias, mientras que en la gráfica de rangos también se perciben causas asignables, este comportamiento indica que la longitud en la hoja del papel producido es muy variable. El histograma muestra un islote solitario y los datos se observan por debajo de la media, la variabilidad del proceso es indudable.</p>	

Tabla 2 Plan de acción para la mejora

¿Qué?	¿Cuándo?	¿Donde?	¿Quien?	¿Como?	¿Por qué/ para qué?	Porcentaje de avance de actividades			
						25	50	75	100
Establecer parámetros para controlar metraje, peso y diámetro, y anotar el metraje correcto en bobinas.	1 de noviembre	Máquina de embobinado	Personal de aseguramiento de calidad	De acuerdo al análisis del proceso, dar parámetros a los operadores para que se cumplan.	Para mantener un proceso estable y satisfacer al cliente.				
Capacitar a todo el personal del área de embobinado.	22 de octubre	Depto. de embobinado	Personal de aseguramiento de calidad	Con un procedimiento documentado de las operaciones estandarizadas	Para el buen control y obtención de metros en las bobinas.				
Estandarizar la velocidad del embobinado y el tiempo de parada.	1 de noviembre	Máquina de embobinado	Operadores de máquina de embobinado	Indicando a los operadores los parámetros establecidos de velocidad y tiempo	Para que todas las bobinas cuenten con el mismo metraje.				
Asignar personal fijo en área de empaque de bobinas.	1 de noviembre	Área de embobinado-estarcido	Jefe de área/ Supervisores	Realizando los cambios de personal correspondientes que mantengan fijo el personal requerido	Es necesario para que se empleen las bobinas y se protejan de la humedad relativa.				
Emplayar las bobinas de inmediato después de salir de la máquina de embobinado, o llevarlas al proceso de corte.	1 de noviembre	Área de embobinado/proceso de corte	Colaborador	Cubriendo las bobinas con película de plástico en su exterior.	Para evitar formación de costillas.				
Realizar movimiento de las bobinas (entradas y salidas), evitando mantenerlas demasiado tiempo en almacén.	1 de noviembre	Área de almacenamiento	Jefe de área/ operadores de montacargas	Por medio de un plan de requerimiento de materiales que se ajuste a las necesidades de la producción	Para evitar que las bobinas por su tiempo prolongado de almacenamiento adquieran humedad y formación de costillas.				
Identificar todas las bobinas con uniones y arrugas, así mismo la distancia entre una y otra, y que sea mayor a 10 cm.	1 de noviembre	Máquina de embobinado	Operadores de la máquina de embobinado	Marcando con un crayón las uniones sobre su circunferencia.	Para que los operadores de la máquina cortadora logren apartar los paquete de 500 hojas				
Capacitar y/o concientizar a operadores de montacargas	1 de noviembre	Sala de capacitación	Personal de aseguramiento de calidad	Platicas que ayuden a concientizar la mejora de los productos.	Para evitar maltrato en las bobinas				

Cabe mencionar que los valores de p-valor de las pruebas de normalidad, en dos de las variables (peso y diámetro) son mayores a 0.05, sin embargo, el tamaño de la muestra de datos es grande, por lo tanto, considerando el teorema del límite central, que es una teoría estadística que establece que, dada una muestra suficientemente grande de la población, la distribución de las medias muestrales seguirá una distribución normal (López Abellán, 2019), la inferencia estadística se considera confiable. El resto de las variables, que son el calibre, el peso base y metros, tuvieron un p-valor de 0.005, por lo tanto con un 95% de confianza se cumple el supuesto de normalidad en los datos, lo que indica la existencia de confiabilidad estadística en el análisis y sus inferencias

Tabla 3. Análisis estadístico para la evaluación del impacto de las acciones de mejora.

Gráficas de control	Histogramas	Análisis
<p>Gráfica Xbarra-R de peso</p>	<p>Las gráficas de la variable peso se observan con un comportamiento estadístico significativamente mejor al que mostraron en el diagnóstico, la gráfica de medias aún mantiene causas asignables que deben ser analizadas, mientras que la gráfica de rangos evidencia una variabilidad controlada; es decir, los rollos de papel producidos ya son menos variables con respecto a su peso. El histograma aun muestra un proceso con área de oportunidad para ser mejorado.</p>	
<p>Gráfica Xbarra-R de Calibre</p>	<p>En las gráficas de control de la variable calibre, el comportamiento estadístico logrado es evidente, no hay causas asignables ni algún otro comportamiento extraño de los datos en ninguna de las dos gráficas, es decir, que el grosor de las hojas producidas está estadísticamente controlado. El histograma indica un proceso con oportunidad de mejorar la variabilidad.</p>	
<p>Gráfica Xbarra-R de Diámetro</p>	<p>La variable diámetro también presentó control estadístico, no existen causas asignables en las gráficas y no hay corridas o tendencias que sean motivo de alerta, se puede inferir que la variabilidad en tamaño de las bobinas de papel producidas está controlada. El histograma aún indica posibilidad de mejora.</p>	
<p>Gráfica Xbarra-R de Peso Base</p>	<p>Las gráficas en la variable de peso base, muestran mejora en el comportamiento estadístico, únicamente una causa asignable y una tendencia en la gráfica de medias que será analizada para hallar su causa, la variabilidad en la gráfica de rangos se percibe controlada, sin embargo, el histograma aún muestra un proceso ancho, es decir, alejado del valor objetivo.</p>	
<p>Gráfica Xbarra-R de Metros</p>	<p>La mejora de la variable metros es muy evidente si se compara con el diagnóstico, las gráficas muestran un proceso controlado estadísticamente sin causas asignables ni comportamientos extraños, es decir, que la longitud de la hoja de papel tiene una variabilidad controlada. El histograma refleja área de oportunidad de mejora, con respecto a los datos alejados de la media.</p>	

Resultados y discusión

Los resultados muestran una mejora muy significativa en el comportamiento de cada una de las variables, lo que indica que las acciones realizadas eliminaron las fuentes de variación en el proceso de corte, a continuación se muestra un resumen comparativo del análisis estadístico.

Figura 3 Comparación de la desviación estándar de las variables.

La Figura 3 muestra las gráficas donde se compara la desviación estándar de cada una de las variables en los diferentes periodos analizados, se observa un cambio significativo en la variabilidad de los datos con respecto al promedio, derivado de éstos resultados, se logró reducir la merma por producto no conforme, que originaban el calibre, el peso, el diámetro, el peso base y lo metros, así mismo, las gráficas de control estadístico, evidencian el impacto de las mejoras, la Tabla 4 presenta el comportamiento de las variables antes y después de las acciones implementadas.

Tabla 4. Comparación de gráficas de control

En general los resultados impactaron favorablemente en el proceso de la máquina de corte, se logró mejorar la variabilidad de cada una de las variables analizadas, lo que originó la disminución de producto no conforme como consecuencia de la falta de control de las mismas, sin embargo, se detectó que el problema no estaba en la máquina, sino en su forma de operarla, por ello se elaboraron procedimientos y se establecieron parámetros de operación principalmente de las variables tiempo y velocidad, cabe mencionar que no se utilizó una técnica de optimización, por lo que los valores establecidos son susceptibles de mejora.

Trabajo a futuro

Existen aún numerosas áreas de oportunidad, por ejemplo, aplicar diseño de parámetros y tolerancias para el establecimiento de parámetros de operación que minimicen el producto no conforme; también es importante realizar un análisis estadístico de los atributos, que son otra causa del incremento de producto no conforme y de la misma manera que las variables, proponer acciones de mejora para disminuir su presencia en el producto final. Se considera necesario, establecer en la organización un sistema de mejora continua, y buscar que la empresa logre crear una cultura laboral que implique a la personas de manera activa en la búsqueda de actividades de mejora en el desempeño de los procesos, las actividades y los servicios.

Conclusiones

Se utilizaron herramientas para el control de procesos en la optimización del funcionamiento de una máquina cortadora de papel, el diagnóstico inicial de los datos emitió un comportamiento excesivamente variable y fuera de control estadístico, mismo que fue mejorado a través de la implementación de acciones propuestas por el personal involucrado en el área; para la administración de las acciones se hizo uso de la herramienta de 5W + 1H, que funcionó adecuadamente para la organización de las actividades implementadas. Cabe mencionar, que dentro de las acciones realizadas, se utilizaron herramientas de ingeniería industrial, principalmente, estudio de métodos y determinación de tiempos estándares, así como también procedimientos de trabajo y planeación de los requerimientos de materiales. Con la metodología propuesta, se logró optimizar la operación de la máquina cortadora con respecto a la cantidad de producto no conforme, se espera que la organización opte por una herramienta para la mejora continua no sólo para el proceso de corte sino para el resto de procesos que se llevan a cabo en la industria del papel.

Referencias

1. Pierdant Rodríguez, A. I., & Rodríguez Franco, J. (2009). Control estadístico de la calidad de un servicio mediante Gráficas X y R. *Scielo*, 151-169.
2. Proaño Villavicencio, D. X., Gisbert Sole, V., & Pérez Bernabeu, E. (2017). Metodología para elaborar un plan de mejora continua. *3C Empresa*, 50-56.
3. Cuesta Viltres, M. M., & Godinez Isaac, C. L. (2008). Metodología para la mejora de los procesos del sistema de gestión de la calidad de la gerencia de proyectos de ECTESA. *Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal*, 1-7.
4. López Abellán, J. (31 de Julio de 2019). *Economipedia*. Obtenido de <https://economipedia.com/definiciones/teorema-central-del-limite.html>
5. Pérez Guerra, Y. (2016). La mejora continua de los procesos en una organización fortalecida mediante el uso de herramientas de apoyo a la toma de decisiones. *Revista Empresarial, ICE-FEE-UCSG*, 9-19.
6. Romero Bermúdez, E., & Díaz Camacho, J. (2010). El uso del diagrama causa-efecto en el análisis de casos. *Revista Latinoamericana de Estudios Educativos*, 127-142.
7. Sociedad Latinoamericana para la Calidad. (2000). *Histograma*.
8. Trías, M., González, P., Fajardo, S., & Flores, L. (2009). Las 5 W + H y el ciclo de mejora en la gestión de procesos. *INN TEC GESTION*, 20-27.